

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 329 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyev (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenco (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ahmedov Samandar Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI. 32	
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK- MONITORING TIZIMI	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQRUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING METODOLOGIK JIHLATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH HAMDA QO'LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHLATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH STRATEGIYASI.....	124

Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортиқмирзаевич KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li MAMLUKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIVAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI	147
Umarova Nargiza Xoldarovna YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora RAQAMLI MOLIVAVIY INKLUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI... 162	
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S. RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI.....	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI.....	196
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO’LOVLARNI TO’LASHDAN BO’YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLUKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeamedova Yayra Atxamovna IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O’RNI	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o’g’li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeamedova Yayra Atxamovna RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O’RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G’anijon qizi AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO’YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G’anijon qizi AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265

Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBRXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна MOLIYAVIY INKLUZIYADA KIBRXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi MOLIYAVIY XIZMATLARDAN FOYDALANISHDA SOLIQ SAVODXONLIGINING O'RNI	318
Irgashev Anvar Farxodovich RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ALTERNATIV KREDIT SKORING TIZIMLARINING AHAMIYATI	322
Lazizbek Ravshanov Baxtiyor o'g'li THE ECONOMIC ESSENCE OF LABOR AND ITS INTERPRETATION IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS	325
Nomozov Ilhomjon Ziyadullah ugli O'ZBEKISTON KORXONALARIDA BIZNES JARAYONLARINI MODELLASHTIRISH AMALIYOTINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	328
Qarshiyeva Moxinur Olim qizi THE ROLE OF RITUALS IN ATTRACTING TOURISTS.....	331
Fresha Qayoumi O'ZBEKISTONDA REKREATIONS TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-AMALIY O'ZIGA XOS JIHLTLARI	333
Po'latova Mavluda Sanjar qizi O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA TARMOQLAR KESIMIDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	336
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIDAN O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI AMALIYOTIDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI VA RIVOJLANISH MUAMMOLARI	340
Valijonov X.A. IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA KICHIK SANOAT ZONALARIDAGI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGI MASALALARI	344
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillayevich KIMYO SANOATI KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNI OSHIRISHNING MAKRO DARAJADAGI TAHLILI	347
Suyarov Shahzod Salim o'g'li INVESTITSIYON MUHITNI SAMARALI BOSHQARISHDA INNOVATSION OMIL TA'SIRCHANLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	350
To'rayev Jasurali To'rayevich SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING IQTISODIY MEXANIZMI: DH-ROI-EM MODEL ASOSIDA	353
Omonov Olim Murodullaevich	

РИСКИ ЛИКВИДНОСТИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ..... 355
Садыков Азиз Миршарапович

РИСКИ ЛИКВИДНОСТИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ

Садыхов Азиз Миршарапович
Независимый исследователь Банковско-финансовой
академии Республики Узбекистан
E-mail: a.sadikov@atmos.uz
Тел.: +998 90 929 90 99

Аннотация. В тезисах рассматриваются риски ликвидности, возникающие при обеспечении трансграничных денежных переводов в условиях развития цифровых финансовых технологий. Особое внимание уделено факторам возникновения данных рисков, международным стандартам их регулирования, а также вопросам применения механизмов мониторинга и прогнозирования ликвидности в банковском секторе Узбекистана.

Ключевые слова: трансграничные денежные переводы, риск ликвидности, платежные системы, Basel III, PFMI, fintech, банковская ликвидность.

Annotatsiya. Tezisdan raqamli moliyaviy texnologiyalar rivojlanayotgan sharoitda transchegaraviy pul o'tkazmalarini ta'minlash jarayonida yuzaga keladigan likvidlik risklari tahlil qilinadi. Unda ushbu risklarning kelib chiqish omillari, ularni tartibga solish bo'yicha xalqaro standartlar hamda O'zbekiston bank sektorida likvidlikni monitoring qilish va prognozlash mexanizmlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: transchegaraviy pul o'tkazmalari, likvidlik riski, to'lov tizimlari, Basel III, PFMI, fintech, bank likvidligi.

Annotation. The thesis examines liquidity risks arising in the provision of cross-border money transfers amid the development of digital financial technologies. Particular attention is paid to the factors causing these risks, international regulatory standards, and the application of liquidity monitoring and forecasting mechanisms in Uzbekistan's banking sector.

Keywords: cross-border money transfers, liquidity risk, payment systems, Basel III, PFMI, fintech, bank liquidity.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях активного развития международной миграции, глобальной торговли и цифровых финансовых технологий объёмы трансграничных денежных переводов демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. По данным Всемирного банка, объём международных денежных переводов, направленных в страны с низким и средним уровнем дохода, в 2024 году превысил 685 млрд долларов США. Эти средства являются одним из важнейших источников доходов населения и фактором обеспечения макроэкономической стабильности во многих государствах. Эффективное функционирование систем трансграничных платежей и денежных переводов играет важную роль в поддержании международной финансовой интеграции, развитии торговых отношений и стимулировании инвестиционной активности.

Вместе с тем в процессе осуществления трансграничных денежных переводов риски ликвидности выступают одним из наиболее значимых факторов риска для финансовых институтов. Данные риски возникают в случаях, когда участники платёжной системы не располагают достаточным объёмом ликвидных средств для своевременного исполнения своих обязательств. В частности, различия во временных зонах, процессы конвертации валют, функционирование сети корреспондентских банков, задержки расчётов, а также волатильность финансовых рынков способны существенно усиливать давление на ликвидность при осуществлении трансграничных операций.

В документах «Принципы инфраструктур финансового рынка» (PFMI), разработанных Банком международных расчётов (BIS) и Комитетом по платежам и рыночным инфраструктурам (CPMI), эффективное управление рисками ликвидности в платёжных системах и расчётной инфраструктуре рассматривается как одно из ключевых условий обеспечения финансовой стабильности. Кроме того,

рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору относительно коэффициента покрытия ликвидности (Liquidity Coverage Ratio, LCR) и коэффициента чистого стабильного фондирования (Net Stable Funding Ratio, NSFR) направлены на укрепление ликвидных позиций банков при проведении трансграничных операций.

В условиях дальнейшей интеграции экономики Узбекистана в мировую финансовую систему, роста объемов денежных переводов трудовых мигрантов и расширения использования финансово-технологических (fintech) услуг особую актуальность приобретает исследование рисков ликвидности, возникающих при осуществлении трансграничных денежных переводов. Целью настоящих тезисов является анализ экономической сущности рисков ликвидности в процессе трансграничных денежных переводов, выявление факторов их возникновения, а также разработка направлений их эффективного управления на основе международных стандартов и передовой мировой практики.

Теоретические основы рисков ликвидности были разработаны Дугласом У. Даймондом и Филипом Х. Дибвигом, которые объяснили экономические механизмы возникновения дефицита ликвидности в деятельности банков. По мнению ученых, основным источником рисков ликвидности является несоответствие сроков размещения активов и исполнения обязательств в процессе финансового посредничества.

Вопросы регулирования и оценки банковской ликвидности получили глубокое освещение в исследованиях Жан-Шарля Роше и Ксавье Вивеса. В своих работах они проанализировали негативное влияние сбоев на межбанковском рынке и финансовых кризисов на устойчивость платежных систем, а также обосновали преимущества механизмов централизованного управления ликвидностью.

Значительный вклад в исследование рисков ликвидности в трансграничных платежах и системах международных расчетов внес Хён Сон Шин. В его научных работах рассматривается влияние международных потоков капитала, сети корреспондентских банков и обязательств в иностранной валюте на ликвидность банков. Автор подчеркивает, что по мере усиления глобальной финансовой интеграции риски ликвидности становятся более сложными и взаимосвязанными.

Узбекские ученые-экономисты также уделяют особое внимание вопросам банковской ликвидности и управления рисками. В частности, в исследованиях Ш.Ш. Шодмонова и У.А. Алимухамедова эффективное управление ликвидностью коммерческих банков рассматривается как один из ключевых факторов обеспечения финансовой устойчивости. Авторы обосновывают необходимость поддержания сбалансированности между устойчивостью ресурсной базы банков и объемом ликвидных активов.

Профессор Й.А. Абдуллаев исследовал теоретические и практические аспекты управления рисками в банковской системе. В его работах подчеркивается важность пруденциальных нормативов и надзора Центрального банка в обеспечении ликвидности банков, а также необходимость использования международных стандартов при оценке рисков ликвидности.

В последние годы специалистами и исследователями Центрального банка Республики Узбекистан активно изучаются вопросы прогнозирования ликвидности банковской системы и использования данных платежных систем для оценки ликвидного положения банков. В частности, в исследованиях Ш.А. Махмудова обоснована эффективность применения данных платежных систем RTGS и ANOR для прогнозирования ликвидности банковского сектора Узбекистана. Результаты исследования показывают, что использование данных платежных систем позволяет расширить возможности оценки и прогнозирования ликвидности в режиме реального времени.

Кроме того, в научных работах А.Б. Кадырова проведен анализ механизмов управления рисками ликвидности в коммерческих банках Узбекистана на основе стандартов Базель III. Автором научно обосновано негативное влияние роста уровня проблемных кредитов (NPL) и дисбалансов в ресурсной базе банков на их ликвидное положение.

Анализ существующих научных исследований показывает, что, несмотря на достаточную разработанность международного опыта управления банковской ликвидностью, особенности рисков ликвидности, возникающих в процессе осуществления трансграничных денежных переводов в условиях Узбекистана, остаются недостаточно изученными. Особенно это касается вопросов, связанных с развитием финансово-технологических (fintech) сервисов, цифровых платежных платформ и современных инструментов международных расчетов. В связи с этим дальнейшее углубление научных исследований в данном направлении имеет важное теоретическое и практическое значение.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведенное исследование показало, что риски ликвидности являются одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность и устойчивость трансграничных денежных переводов. Рост международных платежных потоков, развитие цифровых финансовых технологий и расширение сети

корреспондентских отношений повышают требования к качеству управления ликвидностью в банковском секторе.

Анализ международного опыта свидетельствует о том, что применение стандартов Базель III, принципов PFMI и современных цифровых инструментов мониторинга способствует снижению рисков ликвидности и повышению надежности платежных систем.

В целях совершенствования управления рисками ликвидности при осуществлении трансграничных денежных переводов целесообразно:

расширять использование цифровых технологий для мониторинга ликвидности в режиме реального времени;

совершенствовать механизмы прогнозирования ликвидности на основе данных платежных систем;

укреплять систему риск-менеджмента коммерческих банков в соответствии с международными стандартами;

повышать уровень координации между банками, платежными организациями и регулятором при проведении трансграничных операций.

Реализация данных мер будет способствовать повышению устойчивости финансовой системы, снижению операционных рисков и обеспечению бесперебойного функционирования трансграничных денежных переводов в условиях цифровой трансформации экономики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. International Monetary Fund. Global Financial Stability Report: Financial Markets in a High-Rate Era. – Washington, D.C.: IMF, 2024. – 168 p.
2. Makhmudov Sh.A. Forecasting Banking System Liquidity Using Payment Systems Data: Evidence from Uzbekistan // Heidelberg Working Papers in Economics. – 2025. – No. 5. – P. 1–32.
3. Shodmonov Sh.Sh., Alimuhamedov U.A. Pul, kredit va banklar. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2019. – 512 b.
4. Abdullayev Yo.A. Bank risklari va ularni boshqarish. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020. – 368 b.
5. Qodirov A.B. Tijorat banklarida likvidlik risklarini boshqarishning zamonaviy mexanizmlari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2024. – № 5. – B. 215–223.
6. Committee on Payments and Market Infrastructures. Enhancing Cross-Border Payments: Building Blocks of a Global Roadmap. – Basel: BIS, 2020. – 72 p.
7. Financial Stability Board. Enhancing Cross-Border Payments: Stage 3 Roadmap. – Basel: FSB, 2020. – 74 p.
8. World Bank. Migration and Development Brief 41: Remittances Slowed in 2024, Expected to Grow Faster in 2025. – Washington, D.C.: World Bank, 2025. – 48 p.
9. Bank for International Settlements rasmiy veb-sayti [Elektron resurs]. – URL: <https://www.bis.org>
10. International Monetary Fund rasmiy veb-sayti [Elektron resurs]. – URL: <https://www.imf.org>
11. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy veb-sayti [Elektron resurs]. – URL: <https://cbu.uz>
12. World Bank Open Data [Elektron resurs]. – URL: <https://data.worldbank.org>

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

